

LES TYPES DES ADJECTIFS D'APRES LEURS SENS

Khoudayarova Leninza Aminbayevna

professeur du Département de Langues Etrangères, Université de journalisme et de communication de masse.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11670205>

Abstract. *L'adjectif est l'un des parties du discours qui caractérise toujours à un nom ou à un pronom avec lequel il s'accorde en genre (masculin ou féminin) et en nombre (singulier ou pluriel). D'après leur sens, on a divisé en deux espèces; 1) les adjectifs qualitatifs, 2) les adjectifs de relation. L'adjectif qualitatif peut être l'épithète, l'attribut, déterminant prédicatif. Quant aux adjectifs de relation, ils se forment à l'aide de suffixes varies.*

Les mots-clés: *les catégories grammaticales, les adjectifs dits qualitatifs, les adjectifs de relation, le degré, la dérivation.*

TYPES OF ADJECTIVES ACCORDING TO THEIR MEANINGS

Abstract. *The adjective is one of the parts of speech which always characterizes a noun or a pronoun with which it agrees in gender (masculine or feminine) and in number (singular or plural). According to their meaning, we divided them into two species; 1) qualitative adjectives, 2) relational adjectives. The qualitative adjective can be the epithet, the attribute, the predicative determiner. As for relation adjectives, they are formed using various suffixes.*

Key words: *grammatical categories, so-called qualitative adjectives, relational adjectives, degree, derivation.*

ТИПЫ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ПО ЗНАЧЕНИЮ

Аннотация. *Прилагательное – одна из частей речи, которая всегда характеризует существительное или местоимение, с которым оно согласуется в роде (мужском или женском роде) и числе (единственном или множественном числе). По значению мы разделили их на два вида; 1) качественные прилагательные, 2) относительные прилагательные. Качественное прилагательное может быть эпитетом, признаком, предикативным определителем. Что касается прилагательных-отношений, то они образуются с использованием различных суффиксов.*

Ключевые слова: *грамматические категории, так называемые качественные прилагательные, реляционные прилагательные, степень, деривация.*

La valeur principale de l'adjectif, en tant que partie du discours, est de marquer le caractère d'un objet, être, chose ou notion, désigne par un nom (ou un pronom): un habit *neuf*, un *petit* enfant, un sourire *singulier*, il est *heureux*.

Chaque adjectif, quelques exceptions mises a part, possède nécessairement deux catégories grammaticales: le genre (*un petit enfant, une petite fille*) et le nombre (*un petit enfant, des petits enfants*) A la différence du nom, ces catégories grammaticales de l'adjectif ont un caractère subordonné: le genre et le nombre de l'adjectif dépendent de ceux du nom (ou du pronom) détermine. L'adjectif remplit complément déterminatif, attribut et déterminant prédicatif.

D'après leur sens, les adjectifs peuvent être divisés en deux espèces;

1) les adjectifs dits qualitatifs (*rouge, froid, lointain, large, aveugle, sourd, joli, ferme, petit, etc.*) qui expriment une qualité comme telle;

2) les adjectifs de relation (*pierreux, métallique, révolutionnaire, français, chimique, scolaire, etc.*) qui caractérisent un objet par sa relation avec d'autres objets. Cette division est due non seulement à la façon d'exprimer le caractère d'un objet, mais aussi aux particularités de l'emploi grammatical de chaque espèce.

Les adjectifs qualitatifs indiquent que l'objet possède une qualité à un degré plus ou moins élevé: ils forment les degrés de comparaison et sont employés avec les adverbes qui précisent une qualité dans le sens quantitatif.

Elle eut une sourire *plus visible, plus bienveillant*. (Maupassant)

Puis il se regarda longuement, émerveille d'être *aussi joli* garçon. (Maupassant)

Dans la province on a si peu de ressources, et les Parisiens sont si *difficiles!* (Merimée)

Contrairement aux adjectifs qualitatifs, les adjectifs de relation n'expriment généralement pas le degré d'une qualité: le caractère qu'ils désignent (*français, révolutionnaire, textile, chimique, universitaire, scolaire*) ne marque qu'une relation et ne peut jamais être interprétés quantitativement. C'est pourquoi les adjectifs de relation ne forment pas les degrés de comparaison.

Leur emploi avec les adverbes est presque exceptionnel. C'est très rarement qu'on peut signaler un tel emploi: ... une *très vieille et très française* tradition... (Rousselot)

Il existe également une différence très marquée entre ces deux espèces d'adjectifs dans leur emploi syntaxique.

Un adjectif qualitatif peut être:

a) épithète: une *grande* maison, une découverte *importante*;

b) attribut: cette maison est *grande*, l'air est *frais* il paraît *heureux*;

c) déterminant prédicatif: il entre *radieux*, je le déclare *coupable*.

Un adjectif de relation remplit une seule fonction- celle d'épithète: un livre *français*, les études *universitaires*.

Les adjectifs qualitatifs jouent un rôle important dans l'enrichissement du vocabulaire de la langue française car ils sont très étroitement liés à d'autres parties du discours en ce qui concerne la formation des mots, notamment la dérivation suffixale. De leur radicaux on forme, à l'aide de suffixes 1) des *verbes blanchir, palir, rougir, noircir, durcir, jaunir*; 2) des noms abstraits: *la blancheur, la bonte, l'habileté, la largesse, la franchise*; 3) des adverbes avec le suffixe -ment: *fortement, lentement, longuement, sûrement, vraiment*.

Conformément à la nature des adjectifs qualitatifs, qui se prêtent facilement à exprimer le degré d'une qualité, ils forment aussi:

1) les adjectifs à une valeur diminutive: *pàlot, peti*;

2) les adjectifs marquant un degré inférieur de la même qualité: blanc, blanche- *blanchir*; vert, verte- *verdatre*; jaune- *jaunatre*.

Quant aux adjectifs de relation, la formation des mots tirés de leurs radicaux est très restreinte. On peut noter seulement quelques adverbes qui en dérivent: *géométriquement, textuellement, historiquement, géographiquement, grammaticalement, lexicalement, médicalement*, et quelques autres. D'ailleurs, cette dérivation est fort peu caractéristique car il n'y a qu'un petit nombre d'adjectifs de relation qui s'y prêtent facilement.

Malgré la grande différence qui existe entre les deux espèces d'adjectifs, ces deux classes de mots ne doivent pas être considérées comme définitivement séparées l'une de l'autre.

Certains adjectifs de relation subissent une extension de sens: étant employes au sens figure, ils prennent une valeur abstraite et deviennent de véritables adjectifs qualitatifs.

Ainsi, l'adjectif *métallique* (cable *métallique*, encaisse *métallique*) perd dans certains cas son sens concret (fait en métal) et s'emploie comme un adjectif qualitatif (une voix *métallique*-une voix dure, sèche). Une nuance purement qualitative est propre à l'adjectif de relation paternel (domicil paternel, grand- parents paternels, autorité paternelle) dans son emploi tel que ton paternel (c'est-à-dire «ton protecteur, indulgent»).

L'adjectif *bourgeois* dont valeur principale est de marquer la position sociale, l'appartenance à la classe de la bourgeoisie, peut avoir aussi un sens qualitatifs. Primitivement bourgeois voulait dire «ayant rapport à la bourgeoisie (éducation bourgeoise, préjuges bourgeoise), par opposition à «noble», «aristocratique»; mais, avec le temps, l'adjectif a acquis la valeur qualitative de «simple», «qui manque de distinction»: maison bourgeoise- maison simple, sans luxique; manières bourgeoises- manières peu distinguées.

L'extension de sens, subie par certains adjectifs de relation, se réalise au cours d'un long développement historique; révolution de la signification de l'adjectif «bourgeois» en est une preuve indiscutable.

Les adjectifs de relation se forment, à l'aide de suffixes différents, à partir des noms et, par conséquent, contrairement aux adjectifs qualitatifs, ils sont tous des mots dérivés. Parmi les suffixes des adjectifs de relation il faut citer ceux qui sont productifs en français moderne: -ique- *philosophique, chimique, atomique*; -iste- *socialiste, communiste, gréviste*; -al – *national, colonial, dialectal*; -el- *industriel, ministériel, officiel*; -aire;- *révolutionnaire, universitaire*; -if -*constructif, massif, combattif*; -ais- *français, japonais*; -ois- *chinois, suédois*; -ien- *proletarien, végétarien*; -een; *guineen, europeen*; -ier- *frontatier, journalier*; -in- *féminin, enfantin*, -ain- *africain, américain*.

Cependant, bien que la dérivation soit un précédé très vivant, il y a lieu de remarquer qu'en français la dérivation suffixale des adjectifs est moins productive que dans une langue synthétique (le russe, par exemple, ou la dérivation suffixale joue le premier rôle dans la formation des mots).

Outre, les adjectifs de relation, il existe en français un grand nombre de construction nominales et verbales (infinitives) qui expriment aussi le caractère d'un objet relativement à d'autres objets: *en bois* – yog'ochdan, *de soie*- shoyidan; *de pierre*- toshdan; *de fer*- temirdan; *sans défense*- himoyasiz; *à réaction* – reaktiv (avion à réaction); *à vent*- shamolli (moulin à vent); *à coudre* – tikuv (machine à coudre); *à venir* – bo'lg'usi, kelgusi (théâtre à venir); *le côté style*- stilistik tomon; la semelle cuir- charm, tagcharm.

Le développement des ces construction est très caractéristique pour le français ou une tendance à l'analyse se manifeste constamment dans le domaine de la grammairer du vocabulaire.

REFERENCES

1. Абросимов Т.А. “Théorie grammairer français”- Москва: 1987.
2. Олдина А. “История французкого языка” – Ростов-на-Дону: 2006.
3. Маллина Л.Е. “Grammaire française”-Тошкент: 1979.
4. Попова И.Н., Казакова Ж.А. “Cours pratique de grammairer française” Москва: 2008.

5. Goffic, Pierre. “Grammaire de la phrase française”- Paris: 1993.
6. Muller. “La négation en française syntaxe, sémantique et éléments de comparaison avec les autres langages romaines”- Paris: 1991.